

Світлана ДМИТРАШКО

кандидат політичних наук, доцент

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського»

Анатолій КАЗЮК

Студент групи І курс 4

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського»

ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЦЕНТРІВ СИЛИ У СВІТІ, ЩО ШУКАЄ ОПОРИ

З розпадом СРСР світовим гегемоном були США, чия політична, військова, економічна могутність вплинула на формування й дотримання ключових правил міжнародних відносин. Однак цей статус виявився тимчасовим явищем. На тлі кризи однополярної системи формується нова конфігурація сил, в межах якої КНР, РФ, КНДР активно узгоджують свої дії. Ситуативний союз між цими державами чи альтернативний центр сили – це суттєво вплине на збереження або зміну існуючого міжнародного порядку. Погодимося з М. Капітоненко, що нинішня дестабілізація та зростання різного роду ризиків якраз більшою мірою пов'язані з боротьбою за майбутнє міжнародного порядку. [1]

Уже з початку ХХІ століття Китай розпочав стрімку економічну експансію, масштабне нарощування військового потенціалу. Поступове перетворення Китаю на глобального гравця змінило баланс сил у однополярній світовій системі. Китай став архітектором і ядром геополітичної вісі Пекін – Москва – Пхеньян. Якщо Росія діє переважно через військовий тиск і реваншистські амбіції, а КНДР діє через фактор ядерного шантажу, то КНР діє стратегічно, довгостроково та системно. Економічний прорив Китаю перетворив його на другу економіку світу, на головний виробничий центр світової економіки та ключового торговельного партнера для багатьох держав. Китай контролює значну частину світових виробничих ланцюгів. Завдяки стратегічному проекту «Один пояс – один шлях» Пекін інвестує в будівництво портів, залізниць, логістичних центрів, формуючи таким чином мережу економічної залежності в Азії, Африці, Європі, Латинській Америці. Китай як континентальна держава формує нову форму геополітичного впливу: не військова втручання, а фінансова інтеграція та механізм боргової залежності, що дозволяє розширяти сфери впливу без відкритої конфронтації. Тим не менш, якщо раніше військова стратегія КНР була оборонною, то в зв'язку з суттєвою військовою модернізацією спостерігається активізація спрямованості сили назовні. Особливо проєкція сили спостерігається в Південно-Китайському морі та навколо Тайваню. Саме навколо Республіки Китай концентрується потенційний конфлікт між США та КНР, що може мати як регіональні наслідки в Індо-Тихоокеанському регіону, так і глобальні наслідки. Індо-Тихоокеанський регіон є простором конкуренції між світовими лідерами: в контролі над

морськими шляхами, технологічному лідерстві, в силі військових потенціалів та впливі на формування нової архітектури безпеки.

Росія з початку 2000-х років стає плацдармом для авторитарної консолідації і реалізації реваншистських й імперіалістичних амбіцій силового перегляду світового порядку та міжнародного права. Після розпаду СРСР Росія втрачає контроль над значною частиною геополітичного простору, разом з цим втрачає статус наддержави, що приводить до поступового формування реваншизму як ключової стратегії державної політики. З повномасштабного вторгнення 2022 року Росія фактично відмовляється від підтримки європейської архітектури безпеки та прагне створити альтернативний центр сили. Санкції проти агресивної політики держави привели до посилення східного напрямку зовнішньої політики Росії. Фактор ядерної держави робить її вагомим учасником потенційного альтернативного центру сили. Одночасно позиція Росії є асиметричною, адже значно поступається економічному потенціалу Китаю, проте її готовність до силової ескалації робить її дестабілізуючим фактором у глобальній системі.

Північна Корея є геополітичним стратегічним буфером для Китаю, стримує напругу з боку Японії, Південної Кореї. Північна Корея на відміну від Китаю, який є економічним центром, та Росією, яка виступає ревізіоністським силовим актором, є фактором постійної напруги та військово-політичної непередбачуваності. КНДР за період правління Кім Чен Ина активно розвиває ракетні технології, технології та технології ШІ, до того ж ядерний статус держави є інструментом гарантування збереження існуючого диктаторського режиму. У Північній Кореї відсутня потужна економічна база, проте її військовий фактор значно підвищує геополітичну вагу в межах осі. Випробування ракет, войовнича риторика та готовність до ескалації створюють осередок напруги в Східній Азії. Агресивна поведінка КНДР у регіоні та участь в російсько-українській війні відволікає увагу США та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні. Військово-технічна співпраця КНДР з РФ свідчить про поглиблення координації між диктаторськими режимами. КНДР виступає каталізатором напруження в системі міжнародних відносин, оскільки володіє ядерною зброєю та є мілітаризованою державою.

Постійна військово-політична співпраця, участь в міжнародних організаціях типу ШОС і БРІКС, скоординована зовнішня політика, договори про партнерство між Росією, КНР та КНДР, взаємна підтримка в умовах санкцій формують основу для військово-політичного союзу та альтернативного геополітичного блоку.

Співпраця будується на прагматичних інтересах та спільному протистоянню західному впливові, а не на ідеологічній єдності. Китай переслідує глобальні економічні та стратегічні цілі, його інтерес полягає у формуванні багатопольярної системи міжнародних відносин, де у Пекіна буде провідна роль. Росія намагається гібридним шляхом, застосовуючи воєнні дії та інструменти м'якої сили, змінити свій статус регіональної держави на статус світової держави. Північна Корея прагне гарантій безпеки режиму та посилення своєї ваги у протистоянні з Південною Кореєю. Однак існує асиметрія, оскільки

нерівність в економічному, політичному, військовому потенціалі держав створює приховану конкуренцію та обмежує глибину стратегічного союзу. Ідеологічний вимір співпраці також мав би важливе значення. Усі три країни об'єднує авторитарна модель управління та негативне ставлення до ліберальної моделі демократії. Проте в них сильно відрізняються політико-культурні складові їх історії, пріоритетів розвитку та політики всередині й назовні. Китай, справді, є державою-цивілізацією.

Отже, підсумовуючи зазначимо, що в умовах подальшої поляризації світу вісь Пекін – Москва – Пхеньян з антизахідної коаліції може структуруватися в один із альтернативних центрів сили, який зараз знаходиться на етапі формування геополітичної вісі та політичної коаліції. Потенціал альтернативного центру сили, безумовно, є, адже ці держави володіють значними ресурсами для створення регіональної та глобальної напруги. Їх сила у здатності координувати тиск на Захід з різних напрямків – економічного, політичного, дипломатичного, військового, технологічного. Однак внутрішня асиметрія і відсутність єдиної стратегічної моделі обмежує трансформацію в консолідований полюс світового порядку. Проте ці держави виступають важливими і небезпечними факторами трансформації світового порядку. Їх вплив полягає не лише у військово-політичній співпраці, а й у здатності змінювати правила глобальної гри та прискорювати перехід до складної конфліктної багатополярності нового століття. Безумовно, відповідь США до вісі Пекін – Москва – Пхеньян, а також до Ірану, який має угоду з Китаєм на 25 років, будується на силовій логіці, економічному тиску або бізнес-інтересу, тобто є вибірковою. Комбінований підхід у ставленні до учасників коаліції дозволяє США боротися за перерозподіл впливу та зберігати своє світове лідерство. Д. Трамп не прагне розповсюджувати демократію у світі, скоріше, прагне ефективно знищувати загрози Сполученим Штатам Америки. Його логіка дій назовні: «підпорядковуйся або крах» спрацювала у Венесуелі, проте «загрузла» в Ормузькій протоці у військовому протистоянні з Іраном. США розуміють, що трансформація світової системи веде до зміни балансу сил, технологій та економічної міці, краху попередньої глобалізації, посилення фрагментації та локалізації політико-економічних процесів і військових конфліктів. Захід прагне контролювати передові технології, фінансові потоки і ключові морські шляхи. КНР також розуміє важливість збереження домовленостей зі США, має репутацію «раціонального гравця» [2]. Поки що силові гіганти не прагнуть провокувати один одного, однак силовий реалізм зростає. Світ дуже змінився, навіть, ядерний потенціал не гарантує безпеки в умовах геополітики в епоху штучного інтелекту, коли зміни носять системний характер.

Література:

1. Капітоненко М. Чим не Третя світова? IPG – Міжнародна політика та суспільство. Інтернет-платформа. 10 березня 2026. URL: <https://www.ipg-journal.io/ua/regioni/svit/tretja-svitova-2847/>.
2. Фрідман Дж. Головна війна йде не на Близькому Сході. Geopolitical

Futures. 26 березня 2026. URL: <https://en.hvylya.net/interview/1642-george-friedman-the-war-that-matters-most-isn-t-in-the-middle-east>.